

INKLYUZIV TA'LIM IMKONIYATLARI: MUAMMO VA YECHIMLAR

To'ychiyeva Zohida Abdumo'min qizi
Nizomiy nomidagi O'zMPU tayanch doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18021676>

Annotatsiya. Ushbu maqolada inklyuziv ta'limning o'ziga xos jihatlari, imkoniyatlari, bugungi kunda inklyuziv ta'lim sifatini oshirish borasida olib borilayotgan islohatlar, bu borada ko'zga tashlanayotgan muammolar va ularning yechimlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, inklyuziv ta'lim tizimi, inklyuziv ta'limning huquqiy asosi, imkoniyati cheklangan o'quvchilar alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar.

Аннотация. В статье анализируются особенности и возможности инклюзивного образования, реформы, проводимые сегодня для повышения качества инклюзивного образования, проблемы, возникающие в связи с этим, и пути их решения.

Ключевые слова: инклюзивное образование, система инклюзивного образования, правовые основы инклюзивного образования, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся с особыми образовательными потребностями.

Abstract. The article analyzes the features and possibilities of inclusive education, reforms carried out today to improve the quality of inclusive education, problems arising in this regard, and ways to solve them.

Key words: inclusive education, inclusive education system, legal basis for inclusive education, students with disabilities, students with special educational needs.

Qadimdan yurtimizda har bir insonning ta'lim olishi va uning jamiyat uchun manfa'atli shaxs bo'lib voyaga yetishi uchun har bir davrda alohida e'tibor berilgan va shu yo'lda amaliy harakatlar olib borilgan. Bunga yurtimizning uzoq yillik tarixi jonli guvoh. Xususan o'tmishda xalqimiz qanday kunlarni boshidan o'tkazmasin ta'lim tizimi rivoji yo'lida ibratli say-yu harakatlarni amalga oshirganlar. Ushbu an'ana bugungi kungacha ham davom etib kelmoqda.

Rivojlangan yangi O'zbekistonda ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora tadbirlarini rivojlantirish yagona davlat siyosati darajasidagi dolzarb masala desak mubolag'a bo'lmaydi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsadlar quyidagilar: yangi O'zbekistonda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etish, yosh avlod ta'lim-tarbiyasini yaxshilash, sifatli ta'lim olishi uchun barcha sharoitlarni yaratish va hk. Bundan tashqari nogironligi bo'lgan shaxslar(imkoniyati cheklangan o'quvchilar)ning ta'lim olishi, ularning jamiyatda o'z o'rnini topib ketishi va qolaversa, sog'lom tengdoshlari qatoriga qo'shilib ketishi borasida bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda.

Bugungi kunda jamiyatimizning bir qismi bo'lgan ijtimoiy himoyaga muhtoj imkoniyati cheklangan bolalarni ta'lim-tarbiya olishi uchun qulayliklar yaratish davlatimizning alohida e'tiborida bo'lib kelmoqda.

O'zbekiston Respublikasi yangi tahrirdagi Konstitutsiyasining 50- moddasida "Har kim ta'lim olish huquqiga ega. Davlat uzluksiz ta'lim tizimi, uning har xil turlari va shakllari, davlat va nodavlat ta'lim tashkilotlari rivojlanishini ta'minlaydi. Davlat maktabgacha ta'lim va tarbiyani rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratadi. Davlat bepul umumiy o'rta ta'lim va boshlang'ich professional ta'lim olishni kafolatlaydi. Umumiy o'rta ta'lim majburiydir. Maktabgacha ta'lim va tarbiya, umumiy o'rta ta'lim davlat nazoratidadir. Ta'lim tashkilotlarida alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'lim va tarbiya ta'minlanadi" deb belgilab qo'yilganligi ham Yangi O'zbekistonda ta'lim sohasiga, shu jumladan inklyuziv ta'limga bo'lgan yuksak e'tiborning o'ziga xos ko'rinishidir. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Ta'lim to'g'risidagi qonunga alohida modda kiritilishi va ushbu modda inklyuziv ta'limga bag'ishlanganligi diqqatga sazovordir. Xususan, O'zbekiston Respublikasining 2020 yil

23 sentabrdagi “Ta’lim to’g’risida”gi 637-son Qonunining 20-moddasi “Inklyuziv ta’lim” deb nomlanib, unda “Inklyuziv ta’lim alohida ta’lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning xilma-xilligini hisobga olgan holda barcha ta’lim oluvchilar uchun ta’lim tashkilotlarida ta’lim olishga bo’lgan teng imkoniyatlarni ta’minlashga qaratilgan. Jismoniy, aqliy, sensor (sezgi) yoki ruhiy nuqsonlari bo’lgan bolalar (shaxslar) uchun ta’lim tashkilotlarida inklyuziv ta’lim tashkil etiladi. Inklyuziv ta’limni tashkil etish tartibi O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi” deb mustahkamlab qo’yilgan. Ushbu modda ham alohida ta’lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning xilma-xilligini hisobga olgan holda barcha ta’lim oluvchilar uchun ta’lim tashkilotlarida ta’lim olishga bo’lgan teng imkoniyatlarni ta’minlashga qaratilgan.

Inklyuziv ta’lim – bu har bir bola o’z imkoniyatidan kelib chiqqan holda rivojlanishi va jamiyatda o’z o’rnini topishi uchun yaratilgan tizim bo’lib, uning asosiy maqsadi – barchani qamrab olish va teng imkoniyat yaratishdir.

O’zbekistonda inklyuziv ta’limni rivojlantirish, alohida ta’lim ehtiyojlari bo’lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini takomillashtirish hamda ularga ko’rsatiladigan ta’lim xizmatlari sifatini yaxshilash maqsadida O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 13 oktabrdagi “Alohida ta’lim ehtiyojlari bo’lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida” gi PQ-4860-son qarori qabul qilingan bo’lib, ushbu qaror asosida 2020-2025 yillarda xalq ta’limi tizimida inklyuziv ta’limni rivojlantirish konsepsiyasi qabul qilindi. Mazkur konsepsiyada alohida ta’lim ehtiyojlari bo’lgan bolalarga ko’rsatiladigan ta’lim xizmatlari sifatini yaxshilash bo’yicha bir qator vazifalar belgilandi. Shuningdek, ushbu qaror bilan Umumiy o’rta ta’lim tashkilotlarida alohida ta’lim ehtiyojlari bo’lgan bolalarga inklyuziv ta’limni tashkil etish tartibi to’g’risidagi nizom tasdiqlandi. Unda quyidagilar belgilandi:

- inklyuziv ta’limning maqsadi va vazifalari;
- alohida ta’lim ehtiyojlari bo’lgan bolalar uchun maktablarda inklyuziv ta’lim va boshlang’ich tayanch korreksion sinflar faoliyatini yo’lga qo’yish hamda o’quv-tarbiya jarayonini tashkil etish tartibi;
- o’quvchilarni inklyuziv ta’lim sinflariga va boshlang’ich tayanch korreksion sinflarga qabul qilish tartibi;
- inklyuziv ta’lim sinflari va boshlang’ich tayanch korreksion sinflarda ta’lim sifatini nazorat qilish va boshqarish chora-tadbirlari.

Shu o’rinda ta’kidlash joizki yurtimizda nogironligi bor bolalarni inklyuziv ta’limga jalb etish bugungi kunning dolzarb masalasi bo’lib turibdi. Shunga binoan barcha ixtisoslashgan (nurli maskan) maktab internatlari O’zbekiston Respublikasining ijtimoiy himoya milliy agentligi tasarrufiga olingan.

Bugungi kunda mamlakatimizda bu kabi hatti harakatlarning amalga oshirilishi bejis emas. Zero, inklyuziv ta’lim, bu –uyg’unlashish, hamkorlikdagi ta’lim, hammaga teng imkoniyat yaratish degani. Inklyuziv ta’lim shunday ta’lim jarayoniki jismoniy, ruhiy, aqliy rivojlanishda va boshqa muammolardan qat’iy nazar barcha bolalar o’z uyi va hududiga yaqin joylashgan maktablarda o’z tengdoshlari bilan ta’lim-tarbiya olishlari mumkin. Inklyuziv ta’limdan ko’zlangan maqsadlar alohida ta’lim ehtiyojiga ega bo’lgan bolalarni imkoniyatdan kelib chiqib umumta’lim maktablarida to’laqonli bilim olishini ta’minlash, ta’lim muassasalarida ularga zarur imkoniyat yaratishdan iborat.

Inklyuziv ta’limning avzalliklari shundaki, avvalo bola o’z ota-onasi bag’rida o’z uyidan maktabga qatnashi, tengdoshlari bilan teng huquqli ekanligini his etishi o’z imkoniyatlarini va erishilgan yutuqlarini tengdoshlari atrofida namoyon eta olishi uchun unga teng imkoniyatlar yaratiladi. Inklyuziv ta’limda nogironligi bor bolalar, maxsus ehtiyoji bo’lgan o’quvchilar, oddiy maktab bolalari bilan bir sinfda bir xil sharoitda ta’lim oladi. Bunda o’quv dasturlari ham har bir bolaning imkoniyatlari, salohiyati va o’rganish uslubiga qarab moslashtiriladi. Jumladan, yengillashtirilgan materiallar, ko’makchi texnologiyalar, individual ta’lim rejasi (ITR) alohida ta’lim ehtiyoji bo’lgan bolalarning sifatli ta’lim olishida muhim ahamiyat kasb etadi. O’quv

jarayonida asosiy o'qituvchi, defektolog, logoped, psixolog, ijtimoiy pedagog kabi mutaxassislar hamkorlikda faoliyat olib boradilar. Inklyuziv ta'lim o'quv muassasasida jismoniy va ma'naviy to'siqlarning bartaraf etilishini nazarda tutadi. Xususan, panduslar, keng eshiklar, Brayl yozuvi, ovozli dasturlar, vizual belgilar va navigatsiya aynan alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalar uchun xizmat qiladi.

Inklyuziv ta'limning yana bir o'ziga xos jihati va afzalligi shundaki, o'quvchilarda o'zaro hurmat, bag'rikenglik, hamdardlik, bir-biriga yordam berish ko'nikmalari shakllanadi. Inklyuziv ta'limda ota-onalar faqat kuzatuvchi emas, balki ta'lim jarayonining faol ishtirokchisi hisoblanadilar.

Bir so'z bilan aytganda, alohida ta'lim ehtiyoji mavjud bo'lgan bolalar jamiyatdan ajralib qolmaydilar, aksincha, ular uchun keng imkoniyatlar yaratilib, imkoniyati cheklangan bolalarning barchasi sifatli umumiy ta'limdan foydalanishi mumkin.

Inklyuziv muhit bolalarni:

- jamoada erkin muloqot qilishga,
- turli vaziyatlarga moslasha olishga,
- mustaqil qaror qabul qilishga o'rgatadi.

Inklyuziv ta'lim jarayonida mutaxassislar yordami bilan boladagi qobiliyatlar oldinroq aniqlanadi va rivojlantiriladi.

Inklyuziv ta'lim fuqarolik jamiyati rivojiga yordam beradi – barcha insonlar birdek qadrli ekanligi amalda namoyon bo'ladi. Shu bilan bir qatorda inklyuziv ta'lim innovatsion metodlar, zamonaviy psixologiya, individual yondashuv kabi ko'nikmalarni rivojlantirishga imkon beradi. Ayni paytda maxsus dasturlar, subtitrlar, videolar, audio kitoblar, interaktiv platformalar inklyuziv ta'lim rivojida yaxshi samara beradi.

Qayd etilganidek, inklyuziv ta'lim barcha o'quvchilarga, jumladan, jismoniy, aqliy va sensor muammolari mavjud bolalarga teng ta'lim olish imkoniyatini ta'minlashga yo'naltirilgan tizim bo'lib, bu tizimda pedagoglar nafaqat an'anaviy ta'lim metodlariga, balki innovatsion pedagogik yondashuvlarga ham tayanishi lozim bo'ladi. Aynan inklyuziv ta'lim muhitida o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari, zamonaviy tendensiyalar hamda ilg'or xalqaro tajribalar tahlil qilinadi. Inklyuziv ta'lim bo'yicha ilmiy adabiyotlar tahlili shunga ko'rsatadiki, bu sohada tadqiqotlar pedagogik innovatsiyalar, texnologik yondashuvlar va inklyuziv muhitni shakllantirishga yo'naltirilgan.

Biroq, inklyuziv ta'lim jarayonida ayrim kamchiliklarga ham guvoh bo'lamiz. Bular quyidagilar – avvalo imkoniyati cheklangan bolalar umumta'lim maktablarida o'qish jarayonida sog'lom tengdoshlari tomonidan ba'zi holatlarda kamsitilishi, hanuz pedagoglarning brayl yozuvini mukammal bilmasligi, qolaversa, ayrim pedagoglarda imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlash ko'nikmasining yetarli emasligi, bolalarning doskadagi yozuvlarni ko'rolmaganligi sababli so'rashga tortinishi natijasida fanni mukammal o'zlashtira olmasligi va hk.

Bizningcha, ushbu kamchiliklarni bartaraf etish uchun butun jamiyatimiz bilan birga bir qator vazifalarni bajarishimiz lozim:

Avvalo oilada ota-ona o'z farzandiga tarbiyani to'g'ri berishi, insonni qay imkoniyatdan qat'iy nazar yaxshi muomalada bo'lishini uqtirishi lozim.

Yetishib chiqayotgan yosh pedagog kadrlarga imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlash ko'nikmasini o'rgatish lozim.

Bu kabi vazifalarning amalga oshirilishi sog'lom bolaning ham, imkoniyati cheklangan bolaning ham sifatli ta'lim olishi uchun xizmat qiladi.

Xulosa qilib shuni aytish lozimki, inklyuziv ta'lim jarayoniga o'tar ekanmiz eng avvalo umumta'lim maktablarida imkoniyati cheklangan o'quvchilar uchun to'laqonli ta'lim muhiti va sifatli ta'lim sharoitini yaratib berish lozim. Yurtboshimiz ta'kidlaganlaridek, Uchinchi Renesans poydevorini barpo etar ekanmiz, bu borada imkoniyati cheklangan yoshlar ham, sog'lom yoshlar ham birdek harakat qilishlari lozim. Bu borada birinchi navbatda inklyuziv ta'lim tizimini sifatli amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. Chunki, inklyuziv ta'lim bu –

faqatgina ta'lim siyosati emas, balki insonparvarlik tamoyillariga asoslangan jamiyat qurishning maqbul yo'lidir. O'zbekistonda bu sohada muayyan yutuqlar mavjud bo'lsa-da, uning barqaror rivojlanishi uchun uzoq muddatli strategiya, mustahkam tashkiliy-huquqiy baza va aholi ongini o'zgartirishga qaratilgan kompleks yondashuv zarur. Inklyuziv ta'lim kelajakda barcha farzandlar uchun teng huquq va imkoniyatlar yaratishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston NMIU, 2023 yil.
2. O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni, 23.09.2020 yil, 637-son//Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 24.09.2020-y., 03/20/637/1313-son.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida// Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 14.10.2020-y., 07/20/4860/1383-son.
4. Назарова Н.М. Проблемы и возможности развития теоретические и методический основы образовательное перевозить. – Тошкент: 2011.
5. Алимова В.С., Муминова Л .Р. Аутизм болаларни инклюзив таълимга жалб этиш механизмлари. – Тошкент: “BOOKMANY PRINT”, 2022.
6. Toxtiyurova Sh.E. Inklyuziv ta'lim darsligi. –Toshkent: 2024, 130 b.